

Zamonaviy tilshunoslikning yangi sohalarida Abdulla Qahhor asarlari talqini

Olqarova Zarina

Toshkent Moliya instituti talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola zamonaviy tilshunoslikning yangi sohalariga doir hisoblangan konseptologik tadqiqotga bag'ishlangan bo'lib, tadqiqot Abdulla Qahhor asarlari misolida tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: sevgi, muhabbat, konsept, konseptologik tadqiqot, kognitiv tahlil, tushuncha.

АННОТАЦИЯ

Данная статья представляет собой концептуальное исследование новых направлений современной лингвистики, основанное на работах Абдуллы Каххора.

Ключевые слова: любовь, любовь, концепт, концептуальное исследование, когнитивный анализ, понимание.

ABSTRACT

This article is a conceptual study of new areas of modern linguistics, based on the work of Abdullah Qahhor.

Keywords: love, love, concept, conceptual research, cognitive analysis, understanding.

KIRISH

So'nggi yillarda nazariy tilshunoslikda yetarlicha muvaffaqiyatli tadqiqotlar olib borildi va zamonaviy tilshunoslik hamda uning yangi paydo bo'lgan sohalarini o'rganish tadqiqotchilarni e'tibor markaziga tushib ulgurdi. Kognitiv ("cognition" – bilish, "cognize" – bilmoq, tushunmoq, "cognitive" - bilishga oid, "cognition" – aql, tafakkur) lingvistika zamonaviy tilshunoslikning mustaqil sohasi sifatida

kognitiv fandan vujudga kelgan. Kognitiv lingvistikaning boshqa kognitiv fanlar o'rtasidagi farqi uning kognitiv materialini bilan bog'liq hodisa, ya'ni kognitiv lingvistikaning ongni o'rganish materialini - til. XX asrning 90 - yillarida tilshunoslikda kognitiv lingvistika bilan bog'liq konseptologik tadqiqot ishlari boshlanib bordi. Konseptsiya ma'lum tadqiqotlar mobaynida bir qancha talqinlar bilan ko'zga tashlanadi. Misol uchun lotin tilidan tarjima qilinganda "conceptus" – tushuncha degan ma'noni anglatadi, ammo shu bilan birga konsept o'zida tushunchaga nisbatan kengroq ma'nolarni ifodalaydi. U ma'lum belgi haqidagi bilimlar, narsa va hodisa haqidagi har bir lisoniy jamoaga xos tushunchalar mazmunini ifodalaydi. Til esa tushunchalarni ifodalashning samarali vositasidir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Quyida biz tadqiq etmoqchi bo'lgan konseptologiya ham kognitiv tilshunoslikning bir yo'nalishi hisoblanib, uning o'rganilish obyekti konsept(konseptsiya)dir. Zamonaviy tilshunoslikda mavjud bo'lgan konseptni aniqlash muammosi bilan konsept va til birliklari o'rtasidagi munosabatlar muammosi o'zaro bog'liq hodisa. Hozirgi kunda konsept atamasiga doir bir qancha qarash va nazariyalar mavjud. Shu jumladan, Yu.S.Stepanov konseptni "inson ongida madaniyat o'chog'i, bu madaniyat shaklida insonning aqliy olamiga kiradigan narsa" deya ta'riflashini konsept lingvokulturologiyada eng ko'p qo'llanuvchi birlik ekanligi bilan bog'lasak to'g'ri bo'ladi.

Shuningdek, Y.S.Stepanov ta'kidlaganidek, "konsept" bu ma'lum so'z bilan birga keladigan g'oyalar, tushunchalar, bilimlar, uyushmalar, tajribalar to'plami". Konsept bir xil darajadagi kognitiv xususiyatga ega tushuncha hamda ma'no birligidan iborat birlik: tushuncha – tafakkur birligi, ma'no – tilning semantik birligi. Konseptning materiali o'laroq, inson ongida psixik izlar va assotsiatsiyalar bilan mavjud. Lingvokognitiv konseptologiya konseptsiya tushunchasidan lingvistik vositalar yordamida modellashtirilgan milliy kognitiv ong birligining belgisi

sifatida, milliy tushuncha sohasini modellashtirish va tavsiflash uchun foydalanadi. Uning nutqda lingvistik vositalar orqali reallashuvi vositalar turiga ko‘ra konsepti ham tasniflash imkoniyatini beradi: leksik(so‘z), frazeologik(ibora), sintaktik(gap), semantik(intonatsiya) vositalar orqali va hokazo.

Muhabbat konsepti inson ongi bilan bog‘liq ravishda yuz beradigan empirik tuyg‘udir. Tuyg‘u esa shaxsning sifat va intensivlikka ega bo‘lgan ma‘lum bir obyekt yoki hodisaga subyektiv baholovchi munosabati. Muhabbat tushunchasi ayni vaqtda ko‘plab tilshunos olimlar (S.G.Vorkachev, L.G.Babenko, V.V.Kolesov, L.V.Kulgavova, L.Yager, E.Kapl-Blyum va boshqalar) tadqiqot ob‘yektiga aylangan.

Bu konsepsiya originallikdir, zeroki, muhabbatni har bir qalb boshqa-boshqa, yangi- yangi propozitsiyada boshidan kechiradi. Bizning tadqiqot ob'ektimiz insonning ichki dunyosining bir parchasi bo‘lgani uchun - ya'ni. psixologik (emotsional) hodisa - qiyosiy lingvistik tahlilda EMOTSIONALLIK kategoriyasiga oid nazariy qoidalardan foydalanishga tayanish mantiqiy ko‘rinadi (V.I. Shaxovskiy).

Muhabbat konseptini tahlil qilish mobaynida uni uch asosiy talqinda uchratdik:

kundalik – sodda;

umumiy - falsafiy;

badiiy.

Shu bilan birga aytish mumkinki, biz ushbu maqolada O‘zbekiston xalq yozuvchisi Abdulla Qahhorning “Muhabbat” qissasini asos qilib olganimiz bois, o‘zbek lingvistikasida uchraydigan sevgi konseptini shu asarda qo‘llanilgan so‘z(material)lar orqali izohlaymiz. Muhabbat tushunchasini yuqorida ko‘rsatilgan uch talqini tadqiqotchi(o‘quvchi)ga quyidagi misollar bilan yana tushunarli bo‘ladi:

Kundalik - sog‘inchli salom, jonim, yurak amri bilan

Umumiy - falsafiy - Anvarning qalbiga bu gap iliqqina, yumshoqqina tegdi[5, 196];

Shundan keyin uning ko'ziga jonajon shahri, o'ynab o'sgan ko'chalari, qarindosh-urug', yor-do'stlari ko'rindi, Vatanini sog'indi.

Mana shu muhabbat bo'lsa kerak, - dedi Muattar. – Muhabbat chaqmoqday ko'ngildagi har qanday qora bulutni ham tilka-pora qiladi deyishadi.

Yo'q! – dedi Anvar, - agar shu muhabbat bo'lsa, muhabbat chaqmoqqina emas, odamga o'xshaydi: tug'ilganda bir parcha go'sht bo'ladi, keyin til chiqarib har kuni yangi bir gap aytadi.

Badiiy - Gamlet aytmoqchi, yo Rabbim, odam odamga bunchalik muhtoj bo'lar ekanu.

Ishq balodir, ishq balodir,

Oshiq kishilar g'amga mubtalodir.

Sevgi haqida gap ketadigan bo'lsa, jamiyatning o'rta qatlami bu tushunchani o'z ongida asosan his-tuyg'u assotsiyatsiyalari bilan bog'lashi kuzatiladi. O'zbek tili izohli lug'atida u quyidagicha izohlanadi : 1) kimsaning kimsaga qalbdan berilish hissi; sevgi, ishq.

Birovga biron narsaga yoki ishga berilish, moyillik tuyg'usi, mehr. Shu qatorda boshqa til lesikasiga nazar tashlar ekanmiz, rus leksikasida muhabbat — biror shaxsga yoki kishilar guruhiga, g'oyaga yoki amaliy faoliyatga nisbatan intim va kuchli tuyg'u sifatida ko'riladi. Bu germenevtga nisbatan nemis ensiklopedik nashrlarida sevgi erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlardagi insoniy tuyg'u sifatida emas, balki Xudoning marhamati va Xudo tomonidan oldindan belgilab qo'yilgan inson zotining davom etishiga muhtojlik zarurat sifatida tushuniladi, shu bilan birga sevgini kasal odamning jismoniy holati sifatida tushuntiradi. Yuqoridagi xukmlardan biz quyidagicha xulosa yasadik:

Muhabbat tushunchasi u qanday sub'yektlar orasida uchrashiga ko'ra uch turlidir:

Ruhiy

Umumiy (falsafiy)

Jismoniy

Ruhiy muhabbat ruhiyat va ruhiyat o'rtasidagi ruhlar birlashuvi, qalblar birligi asosida bo'lib, u o'zbek leksikasida ishq atamasi bilan qo'llanadi. Abdulla Qahhorning "Muhabbat" qissasida biz ushbu konseptni har uch turini aniqladik. Shu jumladan, ruhiy muhabbat konseptini quyidagi misollar orqali ko'rishimiz mumkin bo'ldi.

- Mana shu muhabbat bo'lsa kerak, - dedi Muattar. – Muhabbat chaqmoqday ko'ngildagi har qanday qora bulutni ham tilka-pora qiladi deyishadi.

Yo'q! – dedi Anvar, - agar shu muhabbat bo'lsa, muhabbat chaqmoqqina emas, odamga o'xshaydi: tug'ilganda bir parcha go'sht bo'ladi, keyin til chiqarib har kuni yangi bir gap aytadi.

O'zbek mentalitetiga xos ota-ona, ota-ona va farzand, do'stlar, qarindosh-urug' yoki individning o'zi yoqtirgan narsaga bo'lgan mehru-muhabbati singari bir qancha tushunchalarning umummohiyatida umumiy yoki falsafiy qarashdagi sevgi konsepti kuzatiladi va shuni ham ham aytish kerakki, muhabbat empirik tushuncha bo'lgani sababli yuqorida sanab o'tilgan ushbu konseptning har qaysi turi inson ongida ruhiy holati bilan bog'liq holda ro'yobga chiqadi. Ijodkorning "Muhabbat" qissasi asosida olib borilgan tadqiqotimiz mobaynida sevgi konseptini umumiy¹ hamda falsafiy² ko'rinishlarida ham uchratdik.

NASHRYOT, [11.12.2022 17:08]

XULOSA

Maqolaga xulosa yasar ekanmiz, professor Dilmurod Quronovning "Muhabbat o'zi eski narsa, lekin har bir yurak uni o'zicha yangilaydi", - degan so'zlari hayolimizga keladi. Rostdan ham serqirra muhabbat konseptini biz tahlil qilgan qismi "xamir uchidan patir"gina, xolos. Sevgi leksemasini tushunchalardagi o'zgarishlar dinamikasi, ularning tilning qanday leksik qatlamlarida ko'zga ko'rinishi,

konnotativ tahlili bilan keyingi tadqiqotlarimizda to'xtalib o'tishni ko'zda tutdik, zero ki muhabbat konsepti polifunksionaldir.

REFERENCES

Антология концептов. Под ред. В. И. Красика, И. А. Стернина. Том 1. Волгоград: Парадигма, А 21 2005. – 352С.

To'xtasinova N.R. Uyat" konsepti tadqiqi. НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2021 йил 2-сон . Рр. 361-364.

Kaziyev Z. Muomala psixologiyasi.- T.,2001

Adabiyotshunoslikka kirish: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – T.: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashr., 2004 y. 224-b.

Muhabbat / A.Qahhor. – Toshkent: Yangi asr avlodi. – 248b.

Usmonov M. T. Solving Problems In Arithmetic Methods. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.

Usmonov M. T. Stenographic Protection of Information. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 31-35.

Usmonov M. T. Telecommunications and Network Security. International Journal of Academic Engineering Research (IJAEAR) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 57-61.

Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 10-13.

Usmonov M. T. The Concept Of National Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 73-75.

Usmonov M. T. The Concept of Number. The Establishment of the Concept of

Natural Number and Zero. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 18-21.

Usmonov M. T. The Concept of Relationship. Characteristics of Relationships. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 38-40.

Usmonov M. T. The Concept of Size and Measurement. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.

Usmonov M. T. The Emergence and Development of Methods of Writing All Negative Numbers. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 48-50.

Usmonov M. T. The Purpose, Function and History Of The Development Of Mathematical Science. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 8-17.

Usmonov M. T. True and False Thoughts, Quantities. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 1-5.

Usmonov M. T. Virtual Protected Networks. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 55-57.

Usmonov M. T. What Is Solving The Problem? Methods of Solving Text Problems. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 56-58.